

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ В МЧС: ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Мамедов Ильяз Файяз Оглы¹, Антонюк Иван Алексеевич²,
Скоркин Дмитрий Алексеевич³

¹Исследователь, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия
Октября 84, Воронеж, Россия

²Исследователь, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия
Октября 84, Воронеж, Россия

³Исследователь, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия
Октября 84, Воронеж, Россия

Аннотация

Интерес к спортивному туризму как к форме рекреационной активности неуклонно растет во всем мире. Это направление сочетает в себе спортивные элементы, активный досуг и путешествия, что делает его востребованным среди различных категорий населения. В рамках работы Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) спортивный туризм способен стать не только значимым способом физической тренировки личного состава, но и способом повышения их профессионального уровня, усиления сплоченности коллектива и улучшения психологического благополучия. В этой статье исследуются возможности внедрения спортивного туризма в МЧС, его воздействие на физическую и психологическую подготовку работников, а также перспективы его будущего развития.

Ключевые слова: туризм, природа, страна, экология, человек.

I. ВВЕДЕНИЕ

В наши дни, когда мир сталкивается с ростом природных катаклизмов, промышленных катастроф и прочих критических ситуаций, работники Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) должны демонстрировать не только мастерство в своей области, но и быть в превосходной физической и эмоциональной форме. Спортивный туризм, с его многогранностью, способен выступать как действенный метод для достижения этих целей.

Спортивный туризм понимается как разновидность туристической деятельности, объединяющая виды активного отдыха, которые связаны с преодолением преград, созданных природой, использованием природных богатств и участием в спортивных состязаниях. Эта деятельность может быть как динамичной (к примеру, горный велоспорт, сплав по рекам, езда на велосипеде), так и более спокойной (например, поддержка на спортивных соревнованиях в роли болельщика).

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Спортивный туризм отличается своеобразным сочетанием активностей, участников и географии. По мнению Л.А. Владимировой, "туристический процесс представляет собой систему действий, направленных на разработку, распространение и продажу туристического продукта" (Владиминова, 2016, с. 73-80). Эта синергия создает кумулятивный эффект, превращая спортивный туризм в нечто большее, чем простую комбинацию спорта и путешествий. В рамках МЧС это указывает на возможность применения спортивного туризма не только для поддержания физической формы, но и для совершенствования навыков коллективной работы, оперативного принятия решений в критических обстоятельствах и приспособления к меняющимся условиям среды.

Классификация спортивного туризма возможна по разнообразным параметрам. В частности, по степени вовлеченности выделяют любительский и профессиональный уровни. Любительский туризм открыт для широкой аудитории и не подразумевает наличия специальной подготовки. Этот вид туризма прекрасно подходит для семейного отдыха. Профессиональный туризм, напротив, подразумевает участие в экспедициях и состязаниях, предъявляющих высокие требования к уровню подготовки и физической стойкости.

Фото 1. Катание на горном велосипеде.

Активный туризм классифицируется по типам занятий: водный (сплавы и каякинг), горный (альпинизм и скалолазание), конный (езда и походы) и прочие. Каждый тип характеризуется уникальными чертами и может применяться для обучения персонала МЧС, учитывая особенности их работы.

Туристические активности в спортивном формате предлагают разнообразные физические упражнения, пригодные для повышения уровня физической подготовки спасателей МЧС. Такие направления, как альпинизм, сплавы по рекам, пешие походы и скалолазание, развивают выносливость, силу и координацию движений. Эти качества крайне важны для сотрудников МЧС, чья работа сопряжена с экстремальными ситуациями, требующими отличной физической формы.

Регулярные занятия спортом, согласно научным данным, благоприятно воздействуют на организм, увеличивая его функциональные возможности, повышая запас сил и положительно влияя на сердце и сосуды (Виленский, 2005). М.Я. Виленский подчеркивает, что "физкультура – это важный элемент общей культуры личности, ориентированный на поддержание здоровья и развитие физических качеств" (Виленский, 2005, с. 27). Для работников Министерства чрезвычайных ситуаций это имеет особое значение, поскольку их деятельность сопряжена с серьезными физическими нагрузками и обстоятельствами, вызывающими стресс. К примеру, при устранении последствий схода селей или паводков, как видно на фото 2, специалистам необходимо трудиться в обстановке, требующей не только хорошей физической подготовки, но и умения переносить продолжительные работы.

Фото 2. Сотрудники МЧС работают во время наводнения.

Активный туризм, включающий спортивные мероприятия, благотворно сказывается на ментальном здоровье персонала. Участие в спортивных состязаниях и рекреационных поездках способствует уменьшению напряжения, увеличению жизненной энергии и повышению заинтересованности в работе. Как отмечает Крюкова Т.А., активный стиль жизни и путешествия положительно влияют на личностное развитие, что особенно важно для работников Министерства по чрезвычайным ситуациям, чья деятельность сопряжена с постоянным психологическим давлением. Крюкова Т.А. подчеркивает, что «здоровье определяется как состояние всестороннего физического, психологического и социального комфорта, а не просто как отсутствие заболеваний или физических недостатков» (Крюкова, 2016, с. 68-72).

Более того, спортивный туризм укрепляет навыки взаимодействия в коллективе. В ходе тренировок и соревнований сотрудники учатся эффективно взаимодействовать, налаживать коммуникацию, вырабатывать общие решения и сосредотачиваться на достижении командных целей. Это имеет решающее значение в условиях кризисных ситуаций, где согласованность действий команды может определить исход дела. Важным условием при прохождении туристических маршрутов является регистрация в органах МЧС России, что позволяет отслеживать перемещение граждан и групп. Процедура регистрации несложная: достаточно зайти на веб-сайт регионального управления МЧС России, где начинается путешествие, и найти раздел «Регистрация туристических групп».

Разработанный онлайн-сервис значительно упрощает процесс подачи уведомлений для туристических компаний, индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере активного туризма, а также для самостоятельных туристов и групп, путешествующих по России, включая семьи с детьми. Благодаря информации о запланированном маршруте, спасательные службы имеют возможность оперативно организовывать поисково-спасательные операции при возникновении необходимости.

В соответствии с текущими нормами, туристические группы обязаны уведомить МЧС России о планируемом путешествии не позднее, чем за 10 суток до его начала. При заполнении онлайн-заявки на регистрацию требуется указать данные об участниках и их количестве, контактные данные руководителей, а также детальную информацию о маршруте и прочее. Уполномоченный сотрудник ведомства в регионе обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего направить информацию в спасательное подразделение, отвечающее за территорию, где пролегает маршрут.

Впоследствии ответственное лицо от тургруппы или индивидуальный турист получает подтверждение о регистрации по телефону или в виде SMS-уведомления. В сообщении содержатся сведения об оперативных службах, которые будут осуществлять дальнейшую связь, а также необходимые контакты для уведомления о завершении путешествия.

С 9 марта 2019 года действует Приказ МЧС России № 42, регламентирующий процедуру уведомления спасательных служб о планируемых туристических маршрутах. Помимо онлайн-регистрации через специализированный портал, доступна отправка информации почтой, электронным письмом или по телефону, связавшись с местным отделением МЧС России в районе предполагаемого путешествия. Обязательному информированию подлежат маршруты, пролегающие по труднодоступным зонам, водным акваториям, горным массивам, пещерам и другим объектам, представляющим повышенную опасность для жизни и здоровья туристов, а также сохранности их имущества.

Необходимо учитывать, что во время прохождения маршрута требуется поддерживать связь с ответственным лицом не реже двух раз в день.

Крайне важно обеспечить осведомленность спасателей о местонахождении туристической группы и возможностях оперативного обнаружения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Эта обязанность возлагается на организаторов активного отдыха или руководителей групп, самостоятельно отправляющихся в путешествие, посредством регистрации в подразделениях МЧС России.

По данным МЧС, летом 2024 года зафиксирован значительный рост числа туристических групп, отправляющихся в походы, почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что это связано с увеличением популярности внутреннего туризма и введением единой системы учета для гидов-проводников.

Согласно информации пресс-службы МЧС, количество тургрупп, зарегистрированных в летний период, достигло 15,8 тыс., что на 22% превышает показатель 2023 года (12,9 тыс. групп).

Наблюдается также увеличение общего числа туристов в группах. С июня по август 2024 года в составе тургрупп было зарегистрировано 179,1 тыс. человек, что на 13% больше, чем в прошлом году (158 тыс.). Этот показатель стал рекордным с 2020 года, когда было зарегистрировано 54,5 тыс. туристов. Более ранние данные МЧС не предоставило.

Статистика также показывает увеличение числа детей, отправляющихся в походы с родителями. За три летних месяца количество детей до 18 лет выросло на 15%, составив 63,5 тыс. по сравнению с 55,1 тыс. в прошлом году.

Люди без необходимой подготовки часто сталкиваются с трудностями в горной местности, теряя направление и сходя с верного пути. Даже в организованных группах, сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют придерживаться намеченного плана передвижения. Недавний случай в Бахчисарайском районе Крыма, где в течение двух суток велись поиски туристки из Москвы, подчеркивает эту проблему. Женщина, участвовавшая в неформальной туристической группе, во время похода решила в одиночку подняться на вершину, - сообщил глава спасательного отряда ЮРПСО МЧС России, спасатель международного уровня Сергей Герасимов. Он отметил, что трудности в спасательной операции были связаны с отсутствием коммуникации, сложным горным ландшафтом и нехваткой данных о точном местонахождении потерявшейся. Используя альпинистское оборудование, спасатели спустили ее по отвесному склону к тропе и сопроводили в безопасную зону.

В апреле текущего года произошел еще один инцидент: 48-летняя женщина и ее 16-летний сын из Екатеринбурга отправились в самовольное путешествие по закрытому маршруту в горах Сочи, ведущему к Ачипсинским водопадам. В результате падения со скалы оба получили ранения. Спасатели провели эвакуацию пострадавших с использованием вертолета.

В системе МЧС у спортивного туризма есть существенные возможности для расширения и прогресса. Одним из многообещающих векторов развития представляется внедрение спортивно-туристической деятельности в процесс обучения специалистов. Это предполагает систематическое проведение учебно-тренировочных мероприятий, вовлечение в спортивные состязания (Фото 3) и экспедиционные выезды, а также создание особых курсов, ориентированных на укрепление физической формы и психологической закалки.

Фото 3. Спортивные соревнования сотрудников МЧС.

Внедрение спортивного туризма способно существенно повлиять на корпоративную культуру МЧС, укрепляя сплоченность коллектива и стимулируя заинтересованность работников. По мнению Сморгачева В.А., "спортивный туризм, как метод подготовки спасателей, содействует не только улучшению физической формы, но и укреплению моральных качеств личного состава" (Сморчков, 2016, с. 184-187).

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активный туризм служит действенным методом поддержания хорошей физической формы и психологической устойчивости спасателей МЧС. Его многогранность и применимость позволяют задействовать его для совершенствования важнейших навыков, востребованных при работе в чрезвычайных обстоятельствах. Интеграция спортивного туризма в учебные программы для сотрудников МЧС способна ощутимо улучшить их профессиональную подготовленность и способность справляться со стрессовыми ситуациями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Виленский М. Я. Физическая культура: учебник для студентов высших учебных заведений. Москва: Гардарики. 2005.

Владимирова Л. А. Пожарно-прикладной спорт как метод профилактики правонарушений среди детей и подростков. Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. 2016. Номер 4 (28). С. 73-80.

Германов Г. Н. Информативность прогноза спортивных достижений на Чемпионате мира 2019 года по пожарно-спасательному спорту. Ученые записки университета им П. Ф. Лесгафта. 2019. Номер 9. С. 32-40.

Григоренко Д. Н. Индивидуальное нормирование тренировочных нагрузок в пожарно-спасательном спорте. Спорт высших достижений: интеграция науки и практики (16 апреля 2018 г., Уфа). Уфа, 2018. С. 37-42.

Егоринков Д. В. Сущностные характеристики психологической готовности личности к преодолению экстремальных ситуаций. Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. Номер 1 (24). С. 118-122.

Кисляков А.В. Экспертные оценки степени влияния различных видов подготовки на результативность преодоления полосы препятствий в пожарно-спасательном спорте. Ученые записки университета им П. Ф. Лесгафта. 2019. Т. 169. Номер 3. С. 141-146.

Крюкова Т.А. Возможности пожарно-прикладного спорта как средства формирования у школьников умений безопасного поведения в экстремальных ситуациях. Физическое воспитание и спортивная тренировка. 2016. Номер 2 (16). С. 68-72.

Кузнецов В. С. Физическая культура и здоровье: учебное пособие. Москва: Владос. 2003.

Петров И. В. Спортивный туризм как средство подготовки спасателей. Вестник МЧС России. Номер 7, 2010. С. 45-52.

Романов А. А., Саакян, Р. Г. География туризма: учебное пособие. Москва: Финансы и статистика. 2008.

Санников В.А. Методика развития скоростных качеств спортсменов пожарно-прикладного спорта. Агрия науки. 2018. Т. 3. Номер 10 (26). С. 75-77.

Смирнов А.Н. Развитие спортивного туризма в России: проблемы и перспективы. Туризм и рекреация. 2015. Номер 3. С. 22-30.

Сморчков В. А. Спортивные способности в системе профессиональных способностей пожарных и спасателей - курсантов института ГПС МЧС России. Совершенствование профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: материалы XVIII международ. науч.-практ. конф. (16-17 июня 2016 г., Иркутск). Иркутск, ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. Т.1. С. 184-187.

Теслинов И.В. Постстрессовые психические нарушения сотрудников пожарной службы как фактор негативных последствий экстремальной деятельности. Прикладные информационные аспекты медицины. 2013. Т.16. Номер 1. С. 169-174.

Черневич Г.Л. Физическая подготовка пожарных. М.: изд-во мин-во коммуны. хозяйства РСФСР, 1953. 256 с.

SPORTS TOURISM IN THE MCHS: POTENTIAL AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

**Mamedov, Ilyaz Fayyaz Ogly¹, Antoniuk, Ivan Alekseevich²,
Skorkin, Dmitry Alekseevich³**

¹Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

²Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

³Researcher, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia

Abstract

Interest in sports tourism as a form of recreational activity is steadily growing worldwide. This direction combines sports elements, active leisure and travel, which makes it in demand among various categories of the population. Within the work of the Ministry of Emergency Situations (MCHS), sports tourism is able to become not only a significant way of physical training of personnel, but also a way to improve their professional level, strengthen team cohesion and improve psychological well-being. This article explores the possibilities of introducing sports tourism in the Ministry of Emergency Situations, its impact on the physical and psychological training of employees, as well as the prospects for its future development.

Keywords: tourism, nature, country, ecology, man.

REFERENCE LIST

Vilenskij M. YA. Fizicheskaya kul'tura: uchebnik dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij. Moskva: Gardariki. 2005.

Vladimirova L.A. Pozharno-prikladnoj sport kak metod profilaktiki pravonarushenij sredi detej i podrostkov. Chrezvychajnye situacii: promyshlennaya i ekologicheskaya bezopasnost'. 2016. Nomer 4 (28). S. 73-80.

Germanov G.N. Informativnost' prognoza sportivnyh dostizhenij na Chempionate mira 2019 goda po pozharno-spasatel'nomu sportu. Uchenye zapiski universiteta im P. F. Lesgafta. 2019. Nomer 9. S. 32-40.

Grigorenko D.N. Individual'noe normirovanie trenirovochnykh nagruzok v pozharno-spasatel'nom sporte. Sport vysshih dostizhenij: integraciya nauki i praktiki (16 aprelya 2018 g., Ufa). Ufa, 2018. S. 37-42.

Egorinkov D.V. Sushchnostnye karakteristiki psihologicheskoy gotovnosti lichnosti k preodoleniyu ekstremal'nyh situacij. Vestnik Volgogradskoj akademii MVD Rossii. 2013. Nomer 1 (24). S. 118-122.

Kislyakov A.V. Ekspertnye ocenki stepeni vliyaniya razlichnyh vidov podgotovki na rezul'tativnost' preodoleniya polosy prepyatstvij v pozharno-spasatel'nom sporte. Uchenye zapiski universiteta im P. F. Lesgafta. 2019. T. 169. Nomer 3. S. 141-146.

Kryukova T.A. Vozmozhnosti pozharno-prikladnogo sporta kak sredstva formirovaniya u shkol'nikov umenij bezopasnogo povedeniya v ekstremal'nyh situaciyah. Fizicheskoe vospitanie i sportivnaya trenirovka. 2016. Nomer 2 (16). S. 68-72.

Kuznecov V. S. Fizicheskaya kul'tura i zdorov'e: uchebnoe posobie. Moskva: Vlados. 2003.

Petrov I.V. Sportivnyj turizm kak sredstvo podgotovki spasatelej. Vestnik MCHS Rossii. Nomer 7, 2010. S. 45-52.

Romanov A.A., Saakyan, R. G. Geografiya turizma: uchebnoe posobie. Moskva: Finansy i statistika. 2008.

Sannikov V. A. Metodika razvitiya skorostnyh kachestv sportsmenov pozharno-prikladnogo sporta. Alleya nauki. 2018. T. 3. Nomer 10 (26). S. 75-77.

Smirnov A.N. Razvitie sportivnogo turizma v Rossii: problemy i perspektivy. Turizm i rekreaciya. 2015. Nomer 3. S. 22-30.

Smorchkov V. A. Sportivnye sposobnosti v sisteme professional'nyh sposobnostej pozharnykh i spasatelej - kursantov instituta GPS MCHS Rossii. Sovershenstvovanie professional'noj i fizicheskoy podgotovki kursantov, slushatelej obrazovatel'nykh organizacij i sotrudnikov silovykh vedomstv: materialy XVIII mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. (16-17 iyunya 2016 g., Irkutsk). Irkutsk, FGKOU VO VSI MVD Rossii, 2016. T.1. S. 184-187.

Teslinov I.V. Postsressovye psihicheskie narusheniya sotrudnikov pozharnoj sluzhby kak faktor negativnykh posledstvij ekstremal'noj deyatel'nosti. Prikladnye informacionnye aspekty mediciny. 2013. T.16. Nomer 1. S. 169-174.

Chernevich G. L. Fizicheskaya podgotovka pozharnykh. M.: izd-vo min-vo kommuny. hozyajstva RSFSR, 1953. 256 s.